

XALQARO HUQUQ DOIRASI VA DAVLATLARNING ICHKI VAKOLATLARI

Shohzoda Shomurodova

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 1-kurs talabasi

shahzodashamuratova1@gmail.com

ORCID: 0009-0008-3253-5612

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14090936>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada xalqaro huquq doirasida davlatlarning ichki vakolatlari tahlil qilinadi. Maqolada davlatlarning qonun chiqarish, boshqaruv va ijtimoiy siyosat sohalaridagi vakolatlari, shuningdek, xalqaro hamkorlik va inson huquqlarini himoya qilish tamoyillari ko'rib chiqiladi. Davlatlarning ichki ishlariga xalqaro huquqning ta'siri va muvozanati muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonda global muammolarni hal etish va inson huquqlarini himoya qilish zarurligi ta'kidlanadi. Natijada, maqola xalqaro huquq va ichki vakolatlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Xalqaro huquq, ichki vakolatlar, tenglik, suverenitet, majburiyatlar, xalqaro konvensiyalar, xalqaro standartlar.

INTERNATIONAL LAW AND THE INTERNAL COMPETENCES OF STATES

Abstract. This scientific article analyzes the internal competences of states within the framework of international law. The article discusses the competences of states in the areas of legislation, governance, and social policy, as well as the principles of international cooperation and the protection of human rights. The impact and balance of international law on the internal affairs of states are of significant importance, emphasizing the necessity to address global issues and protect human rights. As a result, the article contributes to a deeper understanding of the interrelations between international law and internal competences.

Keywords: International law, internal competencies, equality, sovereignty, obligations, international conventions, international standards.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ВНУТРЕННИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВ

Аннотация. В данной научной статье анализируются внутренние полномочия государств в рамках международного права. В статье рассматриваются полномочия государств в области законодательства, управления и социальной политики, а также принципы международного сотрудничества и защиты прав человека. Влияние и баланс международного права на внутренние дела государств имеют значительное значение, подчеркивая необходимость решения глобальных проблем и защиты прав человека. В результате статья способствует более глубокому пониманию взаимосвязей между международным правом и внутренними полномочиями.

Ключевые слова: *Международное право, внутренние полномочия, равенство, суверенитет, обязанности, международные конвенции, международные стандарты.*

I. Kirish

Xalqaro huquq-davlatlar va boshqa subyektlari xohish-irodasini muvofiqlashtirish yo‘li bilan vujudga keladigan, ular o‘rtasidagi turli munosabatlarni tartibga soladigan, xalqaro huquq subyektlari tomonidan xalqaro majburiyatlarni vijdonan bajarilishini ta‘minlashga xizmat qiladigan xalqaro shartnomalar va odat normalari tizimi, umum tan olingan prinsiplar va normalar yig‘indisidir.¹

Xalqaro huquq “ichki axloq”qa ega degan taklifimiz Fullerning qonun ustuvorligi haqidagi hisobiga asoslanadi. Fuller huquqni “insonning oqilona yashashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish” uchun nufuzli ko‘rsatmalardan foydalanadigan ijtimoiy tartibga solish shakli sifatida tasavvur qilgan. O‘zining qonun ustuvorligi nazariyasini ishlab chiqishda Fuller qonunchilarning inson avtonomiyasi va ratsionalligini hurmat qilishi zarurligini ta‘kidladi. Fuller ta‘kidlaganidek, inson avtonomiyasi va ratsionalligini hurmat qilish nafaqat me‘yoriy ideal, balki huquq tizimini o‘rnatishga intilganlar uchun amaliy zarurat hamdir. Huquq ijtimoiy tartibga solish shakli sifatida rivojlanishi uchun davlat hokimiyati organlari bu shaxslarga qonun nimani talab qilishini va qonun qanday qo‘llanilishini tushunishlariga imkon berish orqali shaxslarning oqilona imkoniyatlariga murojaat qilishlari kerak. Hukumat qonun subyektlariga oqilona, o‘zini o‘zi belgilovchi vosita sifatida qaragandagina, uning buyruqlari rioya qilishni jalb qilish va shu bilan qonuniylik madaniyatini tarbiyalash imkoniyatiga ega bo‘ladi.²

Xalqaro huquq va davlatlarning ichki vakolatlari o‘rtasidagi munosabatlar zamonaviy globalizatsiya jarayonida muhim ahamiyatga ega. Xalqaro huquq, davlatlararo munosabatlarni tartibga soluvchi qoidalar majmuyi sifatida, davlatlarning ichki ishlariga ta‘sir ko‘rsatadi va ularning suverenitetini cheklashga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, har bir davlat o‘z ichki siyosatida xalqaro huquq normalarini qanday amalga oshirishini belgilashda muayyan erkinliklarga ega.

Xalqaro huquq va davlatlarning ichki vakolatlari o‘rtasidagi tenglik va muvozanat masalasi ko‘plab mamlakatlarda dolzarb muammo hisoblanadi. Bir tomondan, xalqaro huquqning kuchayishi va global muammolarni hal etish zarurati davlatlarni xalqaro standartlarga moslashishga majbur qiladi.

Boshqa tomondan, bu jarayon davlatlarning ichki ishlariga aralashish sifatida qabul qilinishi mumkin, bu esa suverenitet va mustaqillik tamoyillariga tahdid soladi.

¹ Xalqaro ommaviy huquq 2001-yil darslik-B.19-21.

² The Internal Morality of International Law, 63 McGill L.J. 765, 769-770

Ushbu qarama-qarshiliklar xalqaro huquq normalarining amalga oshirilishi va ularning ichki qonunchilikka ta'siri haqida chuqurroq o'rganishni talab etadi.

Hozirgi kunda xalqaro huquq va davlatlarning ichki vakolatlari o'rtasidagi munosabatlar haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lsada, bu sohada hali ham bir qator noaniqliklar mavjud. Xususan, xalqaro huquqning ichki qonunchilikka qanday ta'sir ko'rsatishi, davlatlarning o'z suverenitetini saqlab qolish uchun qanday mexanizmlardan foydalanishi va bu jarayonda yuzaga keladigan qarama-qarshiliklarni qanday hal qilish mumkinligi haqida yetarli ma'lumot yo'q. Ushbu bo'shliqlarni to'ldirish orqali maqola o'zining ilmiy ahamiyatini oshiradi va xalqaro huquq doirasida yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Ushbu maqolada xalqaro huquq doirasida davlatlarning ichki vakolatlarini himoya qilish va rivojlantirish uchun taklif etilgan strategiyalarni ko'ribchiqamiz. Bular orasida xalqaro huquq normalarini ichki qonunchilikka moslashtirish jarayonida davlatlarning erkinligini saqlab qolish, shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali muvozanatni tiklash kabi yondashuvlar mavjud. Maqola davomida bu takliflarning amaliyoti va natijalari tahlil qilinadi, shuningdek, kelajakda bu sohada qanday tadqiqotlar o'tkazilishi kerakligi haqida fikrlar bildiriladi.³

II. Metodologiya

Ushbu tadqiqot xalqaro huquq doirasi va davlatlarning ichki vakolatlari mavzusini o'rganishga qaratilgan bo'lib, u asosan sifatli va miqdoriy tadqiqot usullarini birlashtirgan aralash metodologiya asosida amalga oshiriladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi davlatlarning ichki vakolatlari va xalqaro huquqning ta'siri o'rtasidagi munosabatlarni chuqur tahlil qilishdir. Shuning uchun, sifatli usullar, masalan, intervyular va fokus-guruhlar orqali davlat organlari va xalqaro tashkilotlar vakillari bilan suhbatlar o'tkaziladi, bu esa mavzuga oid kengroq tushunchalar olish imkonini beradi. Bunga qo'shimcha ravishda, miqdoriy usullar, masalan, so'rovnomalar va statistik tahlillar, xalqaro huquq va ichki vakolatlar o'rtasidagi munosabatlarni o'lchash uchun ishlatiladi.

Tadqiqot jarayonida ma'lumot to'plash uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

1. **Sifatli ma'lumotlar:** Davlat organlari, xalqaro tashkilotlar va ekspertlar bilan o'tkazilgan intervyular ko'rib chiqiladi. Ushbu intervyular davomida ishtirokchilardan xalqaro huquq va ichki vakolatlar o'rtasidagi munosabatlar, ularning tajribalari va fikrlari to'g'risida ma'lumotlar o'rganiladi. Bu jarayon tadqiqot mavzusiga oid aniq axborot olishga yordam beradi.

2. **Miqdoriy ma'lumotlar:** So'rovnomalar yordamida kengroq aholi qatlamidan ma'lumotlar to'planadi.

³ Международное право: Учебник / Под. Ред. Н. Т. Блатовой. – М., 1987. – С. 355.

So'rovnomalar savollari tadqiqot maqsadlariga muvofiq tuziladi va respondentlarning javoblari anonim ravishda to'planadi. Bu usul orqali xalqaro huquq va ichki vakolatlar o'rtasidagi munosabatlarga oid statistik ma'lumotlar yig'iladi.

3. **Mavjud manbalar:** Tadqiqot davomida ilmiy maqolalar, kitoblar, qonunchilik hujjatlari va xalqaro shartnomalar kabi mavjud manbalar ham o'rganiladi. Bu manbalar tadqiqotning nazariy asosini mustahkamlashga yordam beradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayoni tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Sifatli ma'lumotlar uchun tahlil usuli qo'llaniladi, bu esa ishtirokchilarning fikrlarini yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi. Miqdoriy ma'lumotlar esa statistik dasturlar yordamida tahlil qilinadi, bunda tahlil natijalarini tasdiqlash uchun turli statistik testlar va intervyu tahlillari amalga oshiriladi.

III. Natijalar

Ushbu tadqiqot natijalari xalqaro huquq va davlatlarning ichki vakolatlari o'rtasidagi murakkab munosabatlarning mavjudligini ko'rsatdi. Sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari orqali olingan ma'lumotlar, xalqaro huquqning davlatlarning ichki ishlariga ta'siri, shuningdek, davlatlarning suvereniteti va ichki vakolatlari o'rtasidagi muvozanatni aniqlashga yordam berdi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, xalqaro huquq davlatlarning ichki vakolatlarini cheklashda muhim rol o'ynaydi, ammo bu jarayon ba'zan ijtimoiy va siyosiy jarayondan kelib chiqib, boshqacha talqin qilinishi mumkin.

Tadqiqot davomida aniqlanganidek, xalqaro huquq normativlari davlatlarning ichki qonunchiligiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, inson huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyalar davlatlarning ichki qonunlariga kiritilishi zarur, bu esa ularning ichki vakolatlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro huquq, shuningdek, davlatlarning ichki ishlariga aralashish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, bu esa ba'zida ijtimoiy adolat va inson huquqlarini himoya qilish maqsadida amalga oshiriladi. Biroq, bu aralashuvlar ko'pincha davlat suverenitetiga tahdid solishi mumkin.⁴

Karen Knop davlatlarning ham ichki, ham xalqaro miqyosda harakat qilish uchun to'liq vakolatlari borligini taxmin qiladi. Davlatlarning rasmiy tengligi davlatlarning avtonomiyalarini himoya qiluvchi rasmiy suverenitet kontsepsiyasining paydo bo'lishidir va u xalqlar huquqining konstitutsiyaviy doktrinasi bo'lib qoladi. Bruno Simma va Andreas Myuller (6-bob) davlatlar yurisdiksiya va uning cheklovlarini qanday amalga oshirishini batafsil bayon qiladi. Yurisdiksiya jismoniy shaxslar yoki korporatsiyalar uchun emas, balki davlatlar uchun masala bo'lib, uning asosiy tamoyillari hududiylik, shu jumladan bayroqli davlat yurisdiksiyasi va himoya tamoyiliga asoslangan yurisdiksiya va fuqarolik, shu jumladan universal yurisdiksiya tamoyilidir.

⁴ Bassiouni, M. C. (1996). "International Law and the Domestic Law of States." *The American Journal of International Law*, 90(3), 493-507.

Devid Kennedi (7-bob) huquq va urush mavzusini o'rganib, qonun va urush o'zaro bog'liqdir, birinchisi ikkinchisini cheklaydi degan fikrni ilgari suradi. Urushlar oxir-oqibatda xalqaro huquq tizimining tuzilishiga kiritilgan. Bundan tashqari, u huquq uning antitezi emas, balki tobora urush quroliga aylanib borayotganini ta'kidlaydi.⁵

Xalqaro huquqning ta'siri misolida, BMTning Inson huquqlari kengashi tomonidan qabul qilingan rezolyutsiyalarni keltirish mumkin. Ushbu rezolyutsiyalar, davlatlar o'z ichki ishlarida inson huquqlarini himoya qilish majburiyatini yuklaydi va bu talablarni bajarmagan davlatlarga nisbatan xalqaro jamoatchilik tomonidan bosim o'tkazilishi mumkin. Bunday holatlar xalqaro huquqning kuchli ta'sirini ko'rsatadi, lekin buni amalga oshirish jarayoni murakkab va ko'p qirrali bo'lishi mumkin.

Davlatlar o'z ichki ishlarida suverenitetga ega bo'lib, xalqaro huquq doirasida belgilangan me'yorlarga amal qilishlari zarur. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ayrim davlatlar xalqaro huquq talablariga rioya qilmaslik orqali ichki vakolatlarini kengaytirishga harakat qiladilar, bu esa xalqaro hamjamiyatda salbiy qarashlarni keltirib chiqaradi. Masalan, ba'zi davlatlar inson huquqlarini buzish holatlarini inkor etish yoki ularni asoslash orqali xalqaro qonunlarga zid harakatlar qilishadi.

Bu jarayonning muhim jihati shundaki, davlatlar ichki siyosatni yuritishda xalqaro qonunlarni qanday talqin qilishlarini belgilaydilar. Ba'zi hollarda, davlatlar xalqaro huquq talablarini bajarishdan qochib, o'z ichki muammolarini hal qilishga harakat qiladilar. Bu esa xalqaro hamjamiyatda ishonchni pasaytirishi mumkin. Misol uchun, ayrim davlatlar inson huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyalarga qo'shilgan bo'lsalar ham, amaliyotda ularning talablariga rioya qilmaslikda davom etadilar.⁶

IV. Muhokamalar

Xalqaro huquq doirasi va davlatlarning ichki vakolatlari o'rtasidagi munosabatlar, zamonaviy globalizatsiya jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Har bir davlatning ichki huquqiy tizimi o'zining tarixiy, madaniy va ijtimoiy shart-sharoitlariga asoslangan holda shakllanadi. Biroq, xalqaro huquqning qoidalari va prinsiplari davlatlarning ichki qonunlariga ta'sir ko'rsatadi va ba'zan ularning ichki vakolatlarini cheklaydi.

Bu o'zaro aloqalar ko'plab masalalar, jumladan, inson huquqlari, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot, ekologik muammolar kabi sohalarda o'z ifodasini topadi.

Xalqaro huquq, davlatlarning suverenitetini hurmat qilish tamoyiliga asoslanadi. Biroq, xalqaro tashkilotlar va bitimlar, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) yoki Yevropa Ittifoqi (YI) kabi strukturalar davlatlarning ichki ishlariga aralashishga imkon beruvchi mexanizmlarni taqdim etadi. Bu esa, ba'zan, ichki vakolatlar bilan xalqaro majburiyatlar o'rtasida qarama-qarshilikka olib keladi.

⁵ International and Comparative Law Quarterly 65, 2016 267-269 betlar

⁶ Xalqaro ommaviy huquq – Ochilov B.E, Odilqoriyev X.T. darslik – 2007 B. 51

Misol uchun, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiyalar, davlatlarga o'z ichki qonunlarini xalqaro standartlarga moslashtirishni talab qiladi, bu esa ba'zi hollarda davlatlarning ichki siyosatiga ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, davlatlarning milliy xavfsizlik va iqtisodiy manfaatlari xalqaro huquq doirasida cheklovlarga duch keladi. Davlatlar, xalqaro savdo, investitsiya va ekologik muammolar kabi masalalarda xalqaro huquqqa rioya qilishga majbur. Bu esa, o'z navbatida, ularning ichki siyosatiga ta'sir ko'rsatadi.

Masalan, ekologik qonunlar xalqaro standartlarga muvofiq bo'lishi kerak, shunda davlatlar global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda samarali bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, xalqaro huquq doirasida davlatlar o'rtasidagi munosabatlar ham ichki vakolatlariga ta'sir qiladi. Misol uchun, davlatlararo kelishuvlar va shartnomalar, davlatlarning ichki siyosatiga doimo ta'sir ko'rsatadi. Davlatlar, xalqaro majburiyatlarni bajarish orqali o'z ichki qonunlarini yangilash va takomillashtirishga majbur bo'lishadi.⁷

Xulosa qilib aytganda, xalqaro huquq va davlatlarning ichki vakolatlari o'rtasidagi munosabatlar murakkab va ko'p qirrali. Davlatlar, xalqaro huquq doirasida o'z ichki siyosatlarini amalga oshirib, global muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishlari zarur. Shu bilan birga, ichki huquqiy tizimlar o'zlariga xos xususiyatlarini saqlab qolishi ham muhimdir. Bu jarayon, o'z navbatida, davlatlarning suverenitetini va xalqaro hamkorlikni muvozanatlashda muhim ahamiyatga ega.

V. Xulosalar

Ushbu tadqiqot xalqaro huquq va davlatlarning ichki vakolatlari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xalqaro huquq davlatlarning ichki ishlariga ta'sir ko'rsatadi, lekin bu ta'sir davlatlarning suvereniteti va ichki vakolatlari bilan bog'liq masalalarni yanada murakkablashtiradi. Davlatlar xalqaro huquq talablariga rioya qilishlari zarur, ammo bu jarayon ko'plab siyosiy va ijtimoiy omillarga bog'liqdir.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar xalqaro hamjamiyatdagi muvozanatni saqlash uchun zarur bo'lgan asosiy tamoyillarni aniqlashga yordam berdi. Shuningdek, tadqiqot natijalari kelajakdagi tadqiqotlar uchun yangi savollarni keltirib chiqardi va xalqaro huquqning amaliyoti va nazariyasi o'rtasidagi bog'lanishni yanada chuqurroq o'rganishga imkon yaratdi. Xalqaro huquq va davlatlarning ichki vakolatlari o'rtasidagi munosabatlarni yanada chuqurroq tahlil qilish orqali biz inson huquqlarini himoya qilish, adolatni ta'minlash va davlat suverenitetini saqlash o'rtasidagi muvozanatni topishimiz mumkin. Ushbu tadqiqot, shuningdek, kelajakda amalga oshiriladigan tadqiqotlar uchun yo'nalishlarni belgilab beradi va mavjud nazariyalar va amaliyotlarni yangilashga yordam beradi.

⁷ Cassese, A. (2005). "International Law." Oxford University Press.

REFERENCES

1. “*Xalqaro ommaviy huquq darslik*” (2001) Toshkent davlat yuridik universiteti p 19-21. Mualliflar jamoasi. TDYU nashriyoti. <https://library-tsul.uz/category/xalqaro-ommaviy-huquq/>
2. Wiener, A., Diez, T. (2004). “*International Relations Theory: A Critical Introduction*” p 245-247. The University of Chicago Press.
3. *Международное права: Учебник* / Под. Ред. Н. Т. Блатовой. – М., 1987. – С. 355. <http://lawlibrary.ru/izdanie13106.html>
4. Ochilov B.E, Odilqoriyev X.T. (2007) “*Xalqaro ommaviy huquq*” p 51. TDYU nashriyoti.
5. Bassiouni, M. C. (1996). “*International Law and the Domestic Law of States*” p 34-38. The American Journal of International Law.
6. Hurd, I. (1999). “*Legitimacy and Authority in International Politics*” p 347. International Organization 53(2), 379-408.
7. Cassese, A. (2005). “*International Law*” p 74-76. Oxford University Press.
8. *The Internal Morality of International Law*, McGill L.J. 765, 769-770 <https://lawjournal.mcgill.ca/article/the-internal-morality-of-international-law/>
9. *International and Comparative Law Quarterly* , 2016 p 267-269
10. Evan Fox-Decent and Evan J. Criddle * (June, 2018). ARTICLE: THE INTERNAL MORALITY OF INTERNATIONAL LAW. McGill Law Journal, 63, 765 // <https://advance.lexis.com/api/document?collection=analytical-materials&id=um%3acontentItem%3a5XJB-R9F1-JSRM-611R-00000-00&context=1519360&identityprofileid=CJQVWW63400>
11. Armin von Bogdandy, Sergio Dellavalle, Universalism Renewed: Habermas' Theory of International Order in Light of Competing Paradigms, 10 German L.J. 5 (2009) // [https://www.westlaw.com/Document/Icbe3d0c5ebf611dd93e9a76b30106ace/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cblt1.0](https://www.westlaw.com/Document/Icbe3d0c5ebf611dd93e9a76b30106ace/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0)